

Шукурова Мухаё Мукумжановна

*Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент
вилоятидаги Халқ қабулхонаси мутахассиси*

**Ҳоким ёрдамчиларининг Халқ қабулхоналари ва бошқа давлат идоралари
билан ўзаро ҳамкорлиги масалалари**

Аннотация: Мақолада Ҳоким ёрдамчиларининг Халқ қабулхоналари ва бошқа давлат идоралари билан ўзаро ҳамкорликда аҳоли мурожаатларини кўриб чиқиш тартиби борасидаги фикр-мулоҳазалар баён этилган. Ҳоким ёрдамчилари фаолиятини самарали ташкил этишда Халқ қабулхоналари зиммасига юкланган вазифалар ва уларнинг биргаликда ҳал қилиши лозим бўлган масалалари тўғрисида фикрлар билдирилган.

Таянч сўзлар: Халқ қабулхоналари, Ҳоким ёрдамчилари, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари, ҳамкорлик масалалари.

**Вопросы ответственности помощников хокима с
Народными приёмными и другими государственными
органами**

Аннотация: В статье представлены взгляды помощников хокима на порядок рассмотрения обращений населения во взаимодействии с Народными приёмными и другими государственными органами. Высказаны мнения о возложенных на Народные приёмные задачах по эффективной организации деятельности помощников губернатора и вопросах, которые необходимо решать совместно.

Ключевые слова: Народные приёмные, Помощники хокима, обращения физических и юридических лиц, вопросы сотрудничества.

**Issues of responsibility of hokim's assistants with the People's Reception Offices
and other state bodies**

Annotation: The article presents the reasoning on the order of consideration of the population's appeals by the Khokim's Assistants in cooperation with the People's Reception Offices and other state bodies. Opinions were expressed on the tasks assigned to the People's Admissions Office and issues on the effective organization of the activities of Khokim's Assistants, which must be addressed jointly.

Keywords: People's Reception, Khokim's Assistants, appeals of individuals and legal entities, cooperation issues.

Ўзбекистонда инсонпарвар демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг конституциявий-ҳуқуқий концепцияси вужудга келиши ҳозирги янги сифат босқичида аввалло инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг умумэътироф этилган халқаро андозалари соҳасини объектив таҳлил этиш ҳамда уларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш билан бевосита боғлиқдир. Асосий кадриятларни ўзида мужассам этилган аҳолининг ижтимоий ва сиёсий ҳаётидаги иштироки кўламини босқичма-босқич янада кенгайтириш борасида халқ муружаатлари институтининг инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда давлат ва индивид ўртасидаги муносабатларни акс эттиради. Бу борада мамлакатимизда аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтириш, камбағалликни қисқартириш, тадбиркорликни ривожлантиришни мақсад қилган кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда. Бу йилдан бошлаб маҳаллаларда ҳоким ёрдамчилари тизими йўлга қўйилди. “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.12.2021 йилдаги 31-сонли Қарори асосида **Ҳоким ёрдамчиси лавозими** ташкил этилди.

Мазкур қарорга кўра, ҳоким ёрдамчисининг вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

1. Маҳалладаги ишсиз аҳолини иш билан таъминлаш, уларга доимий даромад манбаини яратишга кўмаклашиш учун устувор равишда маҳалладаги муваффақиятга эришган тадбиркорлик субъектлари билан ҳамкорликда фаолиятини олиб боради;

2. Республика вакиллари билан биргаликда ўзига бириктирилган маҳаллани ривожлантириш бўйича 2022 йилга мўлжалланган «Йўл харитаси»ни ишлаб чиқади ва ижросини таъминлайди;

¹ “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.12.2021 йилдаги 31-сонли Қарори

3. Ажратилаётган ресурслардан самарали фойдаланиш юзасидан доимий мониторингни амалга оширади;

4. Амалга оширилган ишлар натижадорлиги юзасидан туман (шаҳар) ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари билан биргаликда доимий равишда ҳокимга ҳисобот бериб боради.

Президент Шавкат Мирзиёев “Ҳоким ёрдамчилари – Президентнинг маҳалладаги вакиллари ҳисобланади. Уларнинг асосий вазифаси – ўз маҳалласида тадбиркорликни ривожлантириш, иш ўрни яратиш, камбағалликни қисқартириш ва оилалар даромадини кўпайтиришдан иборат. Бунинг учун, ҳоким ёрдамчилари ҳар қандай бюрократиядан холи бўлиши, ҳеч қайси ҳоким ёки раҳбар уларни мажлисларга чақирмаслиги, турли ҳисоботлар билан “кўмиб ташламаслиги” лозим. Ҳокимлар улар учун фақат шароит яратиб бериши керак”, деб алоҳида таъкидлаганди.² Жорий йилдан бошлаб мамлакатимиз маҳаллаларида ҳоким ёрдамчилари иш бошлади. Бу мутлақо янги тизим аҳволи оғир оилаларга манзилли кўмак бериш, уларни ишбилармонликка жалб қилиш орқали камбағалликни қисқартириш ва халқимизнинг умумий фаровонлигини таъминлашга қаратилгани билан катта аҳамиятга эга.

Ҳоким ёрдамчиси лавозимини жорий этишдан мақсад - давлат сиёсатини маҳаллагача тушириш, аҳоли бандлигини таъминлаш, уларнинг даромадини кўпайтириш, тадбиркорликни ривожлантириш, шу орқали камбағалликни қисқартиришдир. Мазкур топшириқ талабидан келиб чиқиб, Халқ қабулхоналари ҳудуддаги барча маҳалларда ҳоким ёрдамчиларига нормал фаолият юритиши учун яратиб берилган шарт-шароитларни ўрганади ва аниқланган камчиликларни зудлик билан бартараф этиш мақсадида тегишли тартибда ҳудудий ҳокимларга таклиф киритади.

² 2022 йил 15 январь куни давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев раислигида маҳаллабай ишлашнинг янги тизимини йўлга қўйиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича жорий йилдаги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилишдаги маърузасидан.

Ҳоким ёрдамчисига у жойлашган бинода (маҳалла биноси, сектор биноси ёки бошқа жойда) алоҳида хона (иш кабинети) бўлиши шарт, ишлаш учун биринчи навбатда зарур бўлган идора мебеллари, компьютер тўплами ва бошқа алоқа воситалари, концелярия анжомлари билан таъминланганлиги ўрганилади.

Шунингдек, Халқ қабулхонасида ҳудуддаги ҳар бир ҳоким ёрдамчиси бўйича маълумотлар маҳаллалар кесимида йиғма жилдлари юритилган бўлиши, унда ҳоким ёрдамчисини ишга тайинланиши, анкета маълумотлари, телефон рақамлари ва ҳоким ёрдамчисининг иш фаолиятига доир ҳужжатлар жамлаб борилиши зарур.

Ҳар бир маҳалла бўйича паспорт маълумотлари тўплами шакллантирилганлигига алоҳида эътибор берилади.

Ҳоким ёрдамчилари фаолиятини самарали ташкил этишда Халқ қабулхоналари зиммасига ҳам бир қатор вазифалар юкланган. Биринчидан, “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.12.2021 йилдаги 31-сонли қарорининг 19-бандига кўра, ҳар ойда бир мартаба Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналарига маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича келиб тушаётган мурожаатларни таҳлил қилган ҳолда, ҳоким ёрдамчилари фаолиятининг натижадорлигини ўрганиш, ўрганиш натижаларини халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларида муҳокама қилиб бориш амалиётини йўлга қўйиши лозим;

Иккинчидан, Ҳар бир маҳалла бўйича келиб тушган мурожаатлар рўйхатини ҳар ой якунига кўра, ҳоким ёрдамчиларига масъул идоралар билан бирга муаммоларни ҳал этиш бўйича зарур чоралар кўриш, мурожаатлар аҳволидан келиб чиқиб маҳалла дастурлари ишлаб чиқиш учун тақдим этиб бориш, уларни кўриб чиқиш натижасини назорат қилиш;

Учинчидан, Доимий равишда ҳоким ёрдамчиларига келиб тушган мурожаатлар ва биргаликда ўтказилган сайёр қабулларга оид ҳужатларни олиш, қонунда белгиланган тартибда кўриб чиқилишини назорат қилиш;

Тўртинчидан, Мурожаатлар таҳлили асосида маҳалладаги муаммоларни даражалаштириш, вилоят ва республика даражасидаги мурожаатлар ҳақида вилоят Халқ қабулхонасига рўйхатларини илова қилган ҳолда ҳар ой якунида ахборот бериб бориш; Бешинчидан, Маҳаллий даражада ҳал этиши мумкин бўлган муаммолар, уларни бартараф этиш борасида ҳоким ёрдамчилари, масъул сектор ва ташкилотлар томонидан амалга оширилган ишлар, йўл қўйилган камчиликларни кўрсатган ҳолда ҳар ой якунида туман ва шаҳар Халқ депутатлари кенгашларига тизимли равишда ахборот киритиб бориш ҳамда уларни самарадорлигига эришиш;

Олтинчидан, Ҳар ой якунига кўра ҳар бир ҳоким ёрдамчиси томонидан ойлик муддат давомида амалга оширилган ишлар ва йўл қўйилган камчиликлар юзасидан вилоят Халқ қабулхонасига таҳлилий ахборот бериш; Еттинчидан, Ҳоким ёрдамчиси ўз вазифаларини амалга оширишда аввало ўзи фаолият олиб бораётган маҳалласининг умумий паспорт маълумотларини шакллантириб, ўзига бириктирилган маҳалларнинг “Янгича платформасини” яратиши; Саккизинчидан, Ҳоким ёрдамчиларига мурожаатлар билан ишлаш бўйича амалий кўникмаларини оширишга кўмаклашиш, уларни соҳавий қонунчилик (“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.01.2018 йилдаги 7-сон қарорига илова “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида”ги Низоми ва бошқалар) билан таништириб, малакасини ошириш чораларини кўриши лозим. Ҳоким ёрдамчиларининг Халқ қабулхоналари билан ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади. Биринчидан, Ҳоким ёрдамчилари Маҳалла аҳолиси муаммоларини уйма-уй юриб аниқлаши; Иккинчидан, ҳар ой якунида маҳала аҳолисидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ қабулхоналарига ва Виртуал қабулхоналарига келиб тушган мурожаатлар ҳақида тегишли Халқ қабулхоналардан мурожаатлар рўйхатини олиш, улар бўйича аҳоли

билан мулоқат қилиб, масъул ташкилот томонидан мурожаатига жавоб хатлари берилганлиги, унда қайд этилган маълумотлар ҳақида мурожаат муаллифининг муносабатидан келиб чиқиб, мурожаатда кўтарилган масала ҳал этилмаган ҳолатлар ҳақида тегишли Халқ қабулхонага ахборот бериб бориш; Учинчидан, ҳар ой якунида маҳалла бўйича “Обод қишлоқ”, “Обод маҳалла” давлат дастури ёки оғир ҳудуд бўйича тасдиқланган режалар ижроси аҳолини ўрганиб, мавжуд муаммолар юзасидан Халқ қабулхоналарига маълумот бериш; Тўртинчидан, аҳолининг таклифига кўра ҳудудда мавжуд муаммолар юзасидан оммавий қабул ташкил этиш ҳақида Халқ қабулхонасига хабарнома хат юбориш, оммавий қабулларда Халқ қабулхоналари билан биргаликда иштирок этиш ва келиб тушган мурожаатларни ҳал этилишида иштирок этиши, уларнинг ҳисобини юритиш; Бешинчидан, шунингдек, маҳаллага бириктирилган Республика вакили билан ҳамкорликда республика масъул ташкилотларини ҳудудга жалб этган ҳолда мавжуд муаммоларни ҳал қилиш ёки бу ҳақда уларни хабардор қилиш чораларини кўриши; Бешинчидан, барча секторлар билан ўз фаолияти йўналишидан келиб чиқиб маълумотлар алмашиш, уларни ваколати бўйича кўмагидан фойдаланиши лозим.

